

УДК 342.951

Воронятніков Олександр Олександрович –

доктор юридичних наук
професор кафедри публічного та міжнародного права
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
<https://orcid.org/0000-0002-3761-698X>
voronyatnikov@gmail.com

Oleksandr O. Voroniatnikov –

doctor of juridical sciences
Professor of the Department of Public and International Law
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
(54/1 Beresteysky prospect, Kyiv, 03057, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0002-3761-698X>
voronyatnikov@gmail.com

Механізм адміністративно-правового регулювання тарифоутворення у сфері вантажних залізничних перевезень

У статті досліджується механізм адміністративно-правового регулювання тарифоутворення у сфері вантажних залізничних перевезень та його роль у забезпеченні ефективного функціонування залізничної галузі як стратегічної складової економіки України. З метою повного та всебічного розкриття теми, проаналізовано різні наукові здобутки відомих вчених щодо визначення понять «механізм», «правове регулювання», «механізм правового регулювання», «механізм адміністративно-правового регулювання».

Доведено, що ефективне використання адміністративно-правових інструментів повинно сприяти оптимальному формуванню тарифів, що враховуватиме інтереси держави, бізнесу та суспільства. З'ясовано, що державні органи відіграють головну роль у встановленні тарифів на вантажні перевезення залізницею, використовуючи відповідні повноваження для забезпечення прозорості та справедливості в економічних відносинах. Нині існуюча тарифна політика може призводити до ринкових дисбалансів, коли інтереси держави, як власника стратегічної інфраструктури, і приватних операторів, що використовують залізничні потужності, не завжди узгоджені. Це вимагає вдосконалення законодавчої бази, яка сприятиме встановленню справедливих тарифів, що враховують економічні реалії та потреби усіх учасників ринку.

Важливість державного регулювання тарифоутворення підсилюється у контексті інтеграції України у світову економіку, зокрема через імплементацію норм і стандартів Європейського Союзу відповідно до Угоди про асоціацію. Приведення тарифної політики до європейських стандартів потребує не лише гармонізації чинних норм, але й створення механізмів, що стимулюватимуть конкуренцію та забезпечать стійкий розвиток залізничної галузі. Удосконалення системи тарифів на вантажні залізничні перевезення є важливим кроком до інтеграції у глобальні економічні процеси, спрямованих на створення справедливих умов для всіх суб'єктів транспортного ринку.

За результатами дослідження запропоновано визначення поняття механізму адміністративно-правового регулювання тарифоутворення у сфері вантажних залізничних перевезень.

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, механізм, адміністративно-правовий механізм, публічне управління, тарифоутворення, тарифи, вантажні залізничні перевезення, залізничний транспорт.

O.O. Voroniatnikov The Mechanism of Administrative and Legal Regulation of Tariff Formation of Freight Railway Transportation

The article examines the mechanism of administrative and legal regulation of tariff formation in the field of freight railway transportation and its role in ensuring the effective functioning of the railway industry as a strategic component of Ukraine's economy. To fully and comprehensively address the topic, various scientific achievements of prominent scholars regarding the definitions of "mechanism," "legal regulation," "mechanism of legal regulation," and "mechanism of administrative and legal regulation" were analyzed.

It has been proven that the effective use of administrative and legal tools should contribute to the optimal formation of tariffs, taking into account the interests of the state, business, and society. It has been established that state authorities play a key role in setting tariffs for freight railway transportation by using appropriate powers to ensure transparency and fairness in economic relations. The current tariff policy may lead to market imbalances, where the interests of the state, as the owner of strategic infrastructure, and private operators utilizing railway capacities, are not always aligned. This necessitates the improvement of the legislative framework to establish fair tariffs that reflect economic realities and meet the needs of all market participants.

The importance of state regulation of tariff formation is further emphasized in the context of Ukraine's integration into the global economy, particularly through the implementation of European Union norms and standards under the Association Agreement. Aligning tariff policy with European standards requires not only harmonizing current regulations but also creating mechanisms to stimulate competition and ensure the sustainable development of the railway industry. Improving the tariff system for freight railway transportation is an important step toward integration into global economic processes aimed at creating fair conditions for all participants in the transport market.

As a result of the scientific research, a definition of the mechanism of administrative and legal regulation of tariff formation in the field of freight railway transportation has been proposed.

Keywords: administrative and legal regulation, mechanism, administrative and legal mechanism, public administration, tariff formation, tariffs, freight railway transportation, railway transport.

Постановка проблеми. Сьогодні, у зв'язку з запровадженням правового режиму воєнного стану та триваючими бойовими діями на території нашої держави, закриттям повітряного простору України для польотів цивільної авіації, блокадою судноплавства та небезпекою використання морських портів та морських шляхів – власники підприємств, установ, організацій (незалежно від форми власності) та перевізники вимушені змінювати логістику вантажних перевезень, переорієнтовуючись переважно на використання послуг залізниці. Важливим завданням державного рівня є створення умов для підтримання транспортної інфраструктури у належному функціональному стані на підконтрольних Україні територіях, переорієнтація логістичних перевезень задля виконання найважливіших функцій країни (у тому числі вчасне доставлення гуманітарних та військових вантажів).

Для відновлення, відбудови, модернізації об'єктів транспортної інфраструктури, та поступової інтеграції транспортної мережі України до транспортної мережі ЄС, необхідно постійно регулювати тарифи на послуги перевезення, балансує між потребами

залізниці та можливостях бізнесу. Саме тому актуальним є розгляд питання механізму адміністративно-правового регулювання тарифоутворення у сфері вантажних залізничних перевезень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання адміністративно-правового регулювання тарифоутворення у сфері вантажних залізничних перевезень досліджувалось фрагментарно, як правило розглядалися лише окремі поняття його складових частин. Аналіз механізму адміністративно-правового регулювання здійснювали такі вчені як С. Алексєєв, О. Битяк, В. Галуцько, І. Голосніченко, Т. Гончарук, Т. Коломоєць, В. Колпаков, О. Кузьменко, В. Чорна та інші. Разом з цим, у тій чи іншій мірі на науковому та практичному рівні тема тарифоутворення вантажних залізничних перевезень знайшла відображення в працях Ю. Бараша, О. Галушко, С. Іванова, С. Кострюкова, М. Міщенко, Т. Савицької, О. Стасюк, М. Потапова, О. Рудакова, Н. Чернової та інших вчених.

Мета статті – дослідження та аналіз поняття механізму адміністративно-правового регулювання тарифоутворення у сфері

вантажних залізничних перевезень, а також виокремлення його основних елементів.

Виклад основного матеріалу. З метою повного та всебічного дослідження питання механізму адміністративно-правового регулювання тарифоутворення у сфері вантажних залізничних перевезень доречно розглядати сутність цього поняття проаналізувавши його елементи та структуру.

«Великий тлумачний словник сучасної української мови» визначає «механізм» як внутрішню будову, систему, сукупність станів і процесів, з яких складається певне явище [1]. Механізмом у філософії називають також причино-механічну картину світу на протигагу теологічній або віталістичній. Механістичною називають картину світу, яка відображає Всесвіт у вигляді світової машини. Як зазначав свого часу відомий німецький філософ Кант, не поклавши в основу механізм природи як гіпотезу дослідження, не можна отримати ніякого справжнього пізнання природи, навіть взагалі ніякої строго точної науки. Механізму як такому мають бути обов'язково притаманні такі ознаки: є продуктом організованої діяльності; має мету або функцію; містить послідовність дій, певний вид руху; передбачає переважно однібічний вплив із чітко визначеним вектором впливу; має суб'єкт і об'єкт; характеризується жорстким взаємозв'язком, усталеністю процесу, правил взаємодії; його функціонування в ідеалі націлене на автоматизм; його побудова має структурно-функціональний характер; має ознаки відкритої або закритої системи. Тож будь-який механізм – це сукупність елементів, які взаємодіють між собою заради досягнення єдиної спільної мети [2].

У «Великому енциклопедичному юридичному словнику» правове регулювання – визначене як один з основних засобів державного впливу на суспільні відносини з метою їх упорядкування в інтересах людини, суспільства і держави. Правове регулювання забезпечуються за допомогою спеціально створеного державою механізму. Головними складниками цього механізму є: а) норми права; б) юридичні факти; в) власне правові відносини; г) акти реалізації прав та обов'язків суб'єктів суспільних відносин; г) правові санкції щодо порушників норм права. Процес правового регулювання також зумовлений рівнем правосвідомості й правової

культури громадян [3]. Загалом в теорії права категорію «правове регулювання» прийнято розглядати з двох сторін. З одного боку, це юридична категорія, що характеризується певними ознаками, які вказують на її самостійний гносеологічний характер. З іншого, – це функціональна категорія, яка отримує свій вираз на практиці як предмет, метод, способи регулювання та сукупність уособлених елементів, які складають механізм дії держави на суспільство. Правове регулювання визначається специфічним правовим впливом, що здійснюється правом як нормативним, загальнообов'язковим регулятором [4].

Що ж стосується механізму правового регулювання то на думку О. Скакун це процес переведення нормативності права в упорядкованість суспільних відносин, здійснюваний суб'єктами правового регулювання за допомогою системи правових засобів, способів і форм з метою задоволення публічних і приватних інтересів учасників суспільних відносин, забезпечення правопорядку («належне» у праві стає «сущим», тобто норми права перетворюються на правомірну поведінку й іншу правову діяльність суб'єктів права) [5].

С. Бевз коментуючи класичне визначення механізму правового регулювання як способів впливу, реалізації прав, а також проміжних ланок: правосуб'єктності, юридичних фактів та правовідносин, які переводять нормативність права в упорядкованість суспільних відносин – зауважила, що правове регулювання завжди здійснюють завдяки особливому інструментарію, притаманному лише правовому механізму, покликаному юридично гарантувати досягнення цілей, які ставить законодавець, видаючи або санкціонуючи юридичні норми в межах певних типів (моделей) юридичного впливу [6].

Цікавим є твердження Ю. Кривицького, який вказує, що наявність різноманітних, досить часто протилежних поглядів дослідників на механізм правового регулювання у правознавстві є однією з проблем, які суттєво ускладнюють аналіз механізму правового регулювання як важливої юридичної категорії. Серед інших проблем він говорить про складність механізму правового регулювання як масштабної регулятивної системи, свого роду юридичної макроконструкції, що охоплює значний обсяг

юридичних явищ; відсутність чітко визначених методологічних підходів до розуміння механізму правового регулювання; суперечливість поглядів теоретиків права на взаємозв'язок механізму правового регулювання і правового регулювання; складність відмежування механізму правового регулювання від таких юридичних категорій, як механізм правового впливу, механізм дії права та правова система [7].

Ураховуючи, що формування та регулювання тарифів вантажних залізничних перевезень здійснюється у тому числі державними органами, застосовуючи управлінські рішення, доречно в першу чергу розглядати саме механізм адміністративно-правового регулювання цього процесу.

Так, В. Колпаков та О. Кузьменко, аналізуючи механізм адміністративно-правового регулювання, визначають, що загальне функціонування правової системи забезпечує комплекс державно-правових механізмів, а саме: механізм правового регулювання, механізм дії права, механізм правотворчості, механізм соціального управління, механізм правового впливу, механізм державного управління, механізм забезпечення правових режимів [8].

І. Голосніченко під механізмом адміністративно-правового регулювання розуміє сукупність адміністративно-правових засобів, за допомогою яких здійснюється вплив на відносини, що виникають у процесі реалізації державної виконавчої влади [9].

Механізм адміністративно-правового регулювання, як вважає Т. Коломоєць, – це сукупність правових засобів, за допомогою яких здійснюється правове регулювання суспільних відносин у сфері адміністративного права. У механізмі адміністративно-правового регулювання прийнято виділяти органічні та функціональні складові частини. Органічними складниками механізму адміністративно-правового регулювання слід вважати ті, що визначають суть самого явища механізму адміністративно-правового регулювання, тобто без яких не може відбуватися сам механізм. Функціональними складниками вважаються ті, що значною мірою впливають на механізм адміністративно-правового регулювання, що не є обов'язковими його елементами [10].

Переходячи до питання утворення тарифів на вантажні перевезення залізницею

України варто зазначити, що станом на цей час їх в основному встановлюють та регулюють центральні органи виконавчої влади. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», Міністерство інфраструктури за погодженням з Мінекономіки та Мінфіном встановлює тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ним послуги. Крім того, Мініфраструктури, за погодженням з Мінекономіки, встановлює тарифи на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні [11].

Водночас Збірником тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України передбачено також, що тарифи поділяються на регульовані державою та тарифи щодо яких АТ «Укрзалізниця» наділена повноваженнями встановлювати самостійно вартість деяких послуг (за вільними тарифами). Тобто існує чіткий розподіл тарифів на перевезення і ставок плати за послуги на державні регульовані тарифи та вільні тарифи. Тарифи, збори та плати, наведені в зазначеному Збірнику, застосовуються на всіх лініях залізниць широкої, вузької та європейської колій мережі залізниць України загального користування, що включені в постійну експлуатацію, для всіх суб'єктів господарювання (фізичних та юридичних осіб), які беруть участь у процесі організації та здійснення перевезень вантажів залізничним транспортом [12].

Потрібно сказати, що при створенні Збірника тарифів використовувались показники роботи залізниць станом на 2009 рік. Однак з часом, ураховуючи зміни в економіці України та економічній моделі функціонування залізничного транспорту, методологія та принципи тарифоутворення на залізниці змінилися, а норми Збірника ні.

Завдяки прийняттю деяких нормативних документів Мініфраструктури, з'явилась можливість щорічно коригувати тарифні ставки на вантажні перевезення при зміни умов, що не залежать від господарської діяльності залізниць (зміни ставок податків, рівня заробітної плати відповідно до актів законодавства, зміни цін на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси

тощо). Однак багато проблемних питань так і залишаються невирішеними, наприклад впровадження диференціації тарифів за перевезення вантажів з урахуванням: рівня маршрутизації перевезень необхідності задіяння сортувальних станцій залізниці; інтенсивності використання станцій навантаження та призначення; сезонності та стабільності перевезень протягом року; попиту на перевезення в конкретний час та інших ринкових чинників і т.і.

Зміна загальних принципів тарифоутворення вантажних залізничних перевезень повинна відбуватися у тісній взаємодії представників бізнесу, АТ «Укрзалізниця» та державного регулятора. При перегляді тарифів на залізничні перевезення необхідно також враховувати зобов'язання України щодо лібералізації транспортних послуг, тобто поступове наближення свого законодавства до європейського. Згідно з Директивами Європейського Союзу, основні принципи лібералізації залізниці полягають в наступному: створення конкурентного ринку перевізників вантажів залізницею; забезпечення рівного доступу до залізничної інфраструктури; стягнення прозорих та реальних платежів за користування залізничною інфраструктурою і лише за ті послуги, які надаються тощо. В усьому цьому відіграватиме значну роль адміністративно-правове регулювання тарифів державними органами.

Висновки. Проаналізувавши національне законодавство, наукові роботи інших вчених, та провівши власні дослідження можна зробити такі висновки:

1. Існуюча система встановлення тарифів часто не враховує сезонні коливання попиту, економічну ситуацію, зокрема у випадках кризи. Це стримує потенціал залізничного сектора і вимагає впровадження гнучкої системи тарифоутворення. Вирішити цю проблему можна шляхом запровадження на державному рівні адаптивної тарифної моделі, яка враховуватиме змінні фактори.

2. Сучасна тарифна політика може створювати ринкові дисбаланси, коли інтереси держави та приватних операторів не завжди узгоджені. Це потребує законодавчих змін у регулюванні, щоб тарифи були прийнятними як для держави, так і для приватного бізнесу.

3. З урахуванням інтеграції України у світову економіку, зокрема через асоціацію з Європейським Союзом, виникають певні вимоги щодо приведення тарифної політики у відповідність із європейськими стандартами та вдосконалення існуючих норм.

4. Необхідно впровадити електронні системи для обліку і розрахунку тарифів, що допоможе зробити процес розрахунку тарифів більш прозорим та точним. Це дозволить вантажовідправникам легше розуміти механізм формування тарифів.

5. Механізм адміністративно-правового регулювання тарифоутворення у сфері вантажних залізничних перевезень – це сукупність визначених нормами адміністративного права специфічних засобів, за допомогою яких державні органи регулюють суспільні відносини у сфері формування тарифів на вантажні залізничні перевезення.

Список використаних джерел:

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Укл. і гол. ред. В.Т. Бусел. К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.
2. Соф'їн М.І. До проблеми визначення поняття механізму адміністративно-правового регулювання здійснення фіскальної політики в Україні. *Юридичний бюлетень*. Випуск 8. 2018. С. 258-264.
3. Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. 2-е вид., переробл. і доповн. К.: Вид-во «Юридична думка», 2012. 1020 с.
4. Скороход Г.М. Поняття та елементи механізму адміністративно-правового регулювання державного боргу України. *Юридична наука*. № 2 (104)/2020. С. 318-327.
5. Скакун О.Ф. Теорія права і держави: підручник. Київ: Алерта; ЦУП, 2011. 524 с.

6. Бевз С.І. Поняття та елементи механізму адміністративно-правового регулювання державного управління господарською діяльністю. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2018. Вип. 4 (25). Т. 2. С. 43–47.

7. Кривицький Ю.В. Теоретико-методологічні основи розуміння механізму правового регулювання. *Підприємництво, господарство і право*. 2009. № 10. С. 22-25.

8. Курс адміністративного права України: підручник / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, І.Д. Пастух, В.Д. Сущенко та інші. 2-ге видання, перероблене і доповнене. К.: Юрінком Інтер, 2013. 872 с.

9. Адміністративне право України: основні поняття: навчальний посібник / за заг. ред. доктора юридичних наук, професора І. П. Голосніченка. К.: ГАН, 2005. 232 с.

10. Адміністративне право України: навч. посіб. / за заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: Гельветика, 2018. 84 с.

11. Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів): постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 р. № 1548. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1548-96-%D0%BF#Text> (дата звернення: 20.11.2024).

12. Про затвердження Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги та Коефіцієнтів, що застосовуються до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги: наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 26.03.2009 р. № 317. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0340-09#Text> (дата звернення: 20.11.2024).

References:

1. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy / Ukl. i hol. red. V.T. Busel. K.: Irpin: VTF “Perun”, 2005. 1728 s.

2. Sof'in M.I. Do problemy vyznachennia poniattia mekhanizmu administratyvno-pravovoho rehuliuvan- nia zdiisnennia fiskalnoi polityky v Ukraini. *Yurydychnyi biuletен*. Vypusk 8. 2018. S. 258-264.

3. Velykyi entsyklopedychnyi yurydychnyi slovnyk / Za red. akad. NAN Ukrainy Yu.S. Shemshuchenka. 2-e vyd., pererobl. i dopovn. K.: Vyd-vo “Iurydychna dumka”, 2012. 1020 s.

4. Skorokhod H.M. Poniattia ta elementy mekhanizmu administratyvno-pravovoho rehuliuvan- nia derzhavnoho borhu Ukrainy. *Yurydychna nauka*. № 2 (104)/2020. S. 318-327.

5. Skakun O.F. Teoriia prava i derzhavy: pidruchnyk. Kyiv: Alerta; TsUP, 2011. 524 s.

6. Бевз С.І. Поняття та елементи механізму адміністративно-правового регулювання державного управління господарською діяльністю. *Прикарпатський юридичний вісник*. 2018. Вип. 4 (25). Т. 2. С. 43–47.

7. Kryvytskyi Yu.V. Teoretyko-metodolohichni osnovy rozuminnia mekhanizmu pravovoho rehuliuvan- nia. *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo*. 2009. № 10. S. 22-25.

8. Kurs administratyvnoho prava Ukrainy: pidruchnyk / V.K. Kolpakov, O.V. Kuzmenko, I.D. Pastukh, V.D. Sushchenko ta inshi. 2-he vydannia, pereroblene i dopovnene. K.: Yurinkom Inter, 2013. 872 s.

9. Administratyvne pravo Ukrainy: osnovni poniattia: navchalnyi posibnyk / za zah. red. doktora yurydychnykh nauk, profesora I. P. Holosnichenka. K.: HAN, 2005. 232 s.

10. Administratyvne pravo Ukrainy: navch. posib. / za zah. red. T.O. Kolomoiets. Zaporizhzhia: Helve- tyka, 2018. 84 s.

11. Pro vstanovlennia povnovazhen orhaniv vykonavchoi vlady ta vykonavchykh orhaniv miskykh rad shchodo rehuliuvan- nia tsin (taryfiv): postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25.12.1996 r. № 1548. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1548-96-%D0%BF#Text> (data zvernennia: 20.11.2024).

12. Pro zatverdzhennia Zbirnyka taryfiv na perevezennia vantazhiv zaliznychnym transportom u mezhakh Ukrainy ta poviazani z nymy posluhy ta Koeffitsientiv, shcho zastosovuiutsia do Zbirnyka taryfiv na perevezenn- nia vantazhiv zaliznychnym transportom u mezhakh Ukrainy ta poviazani z nymy posluhy: nakaz Ministerstva transportu ta zv'iazku Ukrainy vid 26.03.2009 r. № 317. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0340-09#Text> (data zvernennia: 20.11.2024).